

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ АКСИОЛОГИИ: КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРОБЛЕМЫ

ЮСКАЕВ ФАИЛЬ РАМАЗАНОВИЧ

Пограничная Академия Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан,
старший преподаватель, Алматы, Казахстан

***Аннотация.** В статье анализируется феномен цифровой аксиологии. С этой целью выделяется и получает осмысление ряд её ключевых понятий и проблем. В своей совокупности они отражают процесс становления современного цифрового общества, специфику мировидения и экзистенции формирующейся в нём личности. В качестве приоритетных аксиологических установок эпохи цифровизации выделяются равенство и гуманизм. Ценностный статус религиозного и художественного познания определяется в соответствии с реалиями цифровизации. Обсуждается вопрос о роли знания в жизни современного человека и общества. Проводится рассмотрение и сопоставление с аксиологической точки зрения ресурсов естественного и искусственного интеллекта. На основе системного подхода делается вывод о необходимости гуманизации цифрового общества, что имеет непреходящую мировоззренческую значимость для современной России, вступившей на путь цифровизации и построения цифровой экономики.*

***Ключевые слова:** цифровизация, цифровая аксиология, цифровое общество, цифровая культура, виртуальная среда, равенство, гуманизм.*

В условиях становления цифрового общества происходит радикальная мировоззренческая трансформация, ведущая к формированию новой системы аксиологических ориентаций человека и, как следствие, к становлению цифровой аксиологии. Цифровая аксиология выстраивается путём наделения новым смыслом многих традиционных ценностей культуры, а также формирования принципиально новых ценностных ориентаций, которые выступают продуктом собственно эпохи цифровизации. Комплекс вновь отрефлексированных и заново внедряемых аксиологических установок формирует в совокупности проблемное поле цифровой аксиологии, обогащая её при этом рядом новых концептуальных обозначений.

Одним из важнейших понятий цифровой аксиологии является «равенство», но не в традиционном смысле этого слова. Применительно к ситуации цифровизации равенство предполагает возможность полноценного доступа к ИКТ и цифровым ресурсам для всех граждан вне зависимости от их государственной, национальной, сословной или имущественной принадлежности. В этой связи приоритетным направлением осуществления государственной политики должно стать достижение цифрового равенства. В современном мире это необходимое условие для обеспечения социальной справедливости [2, с. 310]. Несоблюдение данного требования исключает саму возможность предоставления гражданам равных стартовых возможностей, а также полноценного использования ими услуг государственной, медицинской и образовательной сфер.

Цифровое общество часто называют «обществом равных возможностей» [4, с. 6]. Чтобы в действительности соответствовать такого рода сущностной характеристике, социальное развитие должно выстраиваться с учётом двух приоритетных факторов. Прежде всего в нём должны интенсивно развиваться и максимально широко распространяться цифровые и инфокоммуникационные технологии, в том числе дистанционное обучение, занятость, предоставление и получение услуг. Кроме того, неотъемлемым фактором социального развития становится гуманизация общества. Если общество негуманно, в нём по определению невозможно достойное существование человека как личности, причём речь идёт не только о его социальном,

но и о духовном и элементарном физическом бытии. В целом научно-технический прогресс и вытекающая из него цифровизация теряют смысл без соответствующего реформирования культурной среды.

Цифровая аксиология предполагает необходимость формирования у современного человека особой цифровой культуры как элемента культуры общечеловеческой и обязательного условия комфортного существования в социуме. Для успешной реализации данной задачи требуется адаптация человека к постоянно меняющимся условиям цифровизации, где он пребывает в диалектическом симбиозе с новейшими цифровыми технологиями [9, с. 20]. Сегодня в различные сферы человеческой жизнедеятельности активно внедряются инновации, что ориентирует людей на постоянное развитие, совершенствование своих умений и компетенций, овладение новыми видами деятельности. Работа рутинного характера всё более передается машинам, разного рода техническим устройствам, а от их пользователя – человека – требуются такие качества, как творческая инициативность, гибкость мышления, готовность к сотрудничеству в неординарных поисковых ситуациях, умение критически оценивать получаемую информацию на предмет её достоверности и возможности логического встраивания в текущие задачи.

Ещё одной важнейшей проблемой цифровой аксиологии является статус религиозного и художественного познания. Названные разновидности познавательной активности человека основаны на воспроизводстве им явлений идеальной природы, вне которых оказывается, по существу, немислимой его полноценная духовная экзистенция. Мыслители этого направления «внесли существенный вклад в познание феномена человека и подготовили “антропологический поворот” XX в. [1, с. 159], понимая, что исключительно благодаря своей духовности человек становится носителем таких замечательных качеств, как милосердие и сострадание, уважение к близким, чувство прекрасного и т. п. [3, с. 6]. Без них комплексное преобразование человеком окружающего его бытия становится в принципе невозможным. Однако религиозные и художественные виды знания претерпевают существенную девальвацию – они уже не являются внутренне необходимыми для большинства современных людей.

В условиях становления цифрового общества практически обесценивается феномен знания в его традиционном понимании. Здесь аксиологически значимым и практически ценным считается не владение знанием как таковым, а умение его приобрести, вычленив из колоссальных информационных ресурсов, причём в определённое время и в необходимых масштабах. Дальнейшее хранение приобретённого таким путём знания в памяти человека не имеет смысла в виду наличия специально предназначенных для выполнения этой функции устройств, таких как жёсткие диски или специализированные серверы. В силу данного обстоятельства идеал эрудированной, энциклопедически образованной личности девальвируется, утрачивает свой прежний социально значимый статус, что приводит к его не востребованности в современном обществе и превращению в своеобразный пережиток прошлого [8, с. 224].

Предметом оживлённых дискуссий в цифровой аксиологии становится проблема ценности естественного интеллекта. В первую очередь это связано с продвижением интеллекта искусственного и масштабным распространением его различных проводников. В число этих последних обычно включаются не только сверхсложные технические изобретения, успешно имитирующие свойственные человеку принципы мыслительной деятельности, но и достаточно простая электронно-вычислительная техника, наподобие смартфонов или персональных компьютеров. Все эти информационно-коммуникационные приборы, неразрывно связанные с новейшими цифровыми технологиями, как бы «переключают» на себя большую часть функций, ранее выполнявшихся исключительно человеческим интеллектом. Как следствие, имеет место ослабление и даже обесценивание человеческого разума, который утрачивает стимул к развитию, а в худшем случае может даже полностью деградировать. Как известно, появление и быстрое распространение интернета ознаменовало собой формирование особого виртуального мира,

наполненного новыми информационно-коммуникационными связями, такими как онлайн игры, социальные сети и др. При этом реальный и виртуальный миры оказались в отношениях взаимозависимости, а их слияние привело к образованию ещё одного – «гибридного» мира. В этом последнем происходит совершение человеком жизненно важных и необходимых действий в реальном мире, но с использованием потенциала и ресурсов мира виртуального [4,с.6].

Необходимым условием для успешной реализации такого рода интеракций является эффективность цифровых технологий и доступ к ресурсам цифровой инфраструктуры. Большую часть своего времени современный экзистенциально активный человек проводит в виртуальной среде. В связи с этим особенно ценной для него становится возможность своевременно и беспрепятственно получать любую необходимую ему информацию, осуществлять коммуникацию в режиме online, беспрепятственно оперировать информационными ресурсами и потоками. Буквально на наших глазах инновационные инфокоммуникационные технологии становятся всё более совершенными и функциональными. Через их посредство человек коммуницирует с окружающим миром: приобретает знания, строит бизнес, проводит досуг, осуществляет общение независимо от пространственной удалённости его участников.

Подобное виртуальное бытие весьма привлекательно, однако оно не предполагает целенаправленной рефлексии, углублённого самопознания и даже элементарного осознания собственного одиночества от пребывания в отрыве от общества [10,р. 102]. Фактически виртуальная среда предоставляет человеку уникальную возможность наблюдать за всем происходящим в мире – за людьми, объектами, процессами – и давать им оценку в состоянии реального момента времени. Эта возможность становится для современного человека экзистенциальной ценностью и насущной потребностью. Она активизирует совокупность субъективно-эмоциональных факторов человека в его стремлении проявлять осведомлённость, быть в курсе происходящего.

Пребывание в виртуальной среде квалифицируется в цифровой аксиологии как несомненное благо, дарованное человеку развитием цивилизации. Однако подобное виртуальное бытие и даже online общение, по существу, оказываются неспособны избавить его от нарастающей проблемы одиночества и чрезмерной индивидуализации [5, с . 55]. Конечно, интернет гарантирует своему пользователю беспрепятственный доступ ко всему колоссальному массиву информационных ресурсов, существенно облегчает межсубъектное взаимодействие. Но наряду с этим он обладает и ярко выраженными негативными следствиями своего применения. Так, долговременное нахождение в виртуальной среде детерминирует обособление человека от других людей, способствует его «выпадению» из жизни реального общества, в рамках которого встраивание в систему социальных отношений являет собой значительно более сложную задачу, нежели необременительное манипулирование ими в условиях виртуальной реальности.

Кроме того, современный человек, тотально вовлечённый в процесс интернет-коммуникации, практически не успевает, да, как правило, и не желает осуществлять целенаправленную рефлексию происходящего. У него элементарно не хватает времени на обдумывание и прогнозирование ситуаций, осознанное принятие решений. Ставя целью максимальную активизацию процесса своей деятельности, погружённый в виртуальную среду человек перестаёт ценить одиночество как необходимое условие самопознания, понимания внутренних диалектически взаимосвязанных мотивов своего поведения [6,с . 70]. Отсутствие реального, «живого» общения влечёт за собой снижение грамотности речи, неумение чётко формулировать свои мысли, выстраивать письменную и устную речь, обесценивает любовь к чтению как таковому.

Всё вышперечисленное связано с перемещением основного массива межличностной коммуникации в виртуальную среду. Осуществляя в ней преимущественное коммуникативное взаимодействие, человек общается в основном на уровне обыденной речи, что не предполагает

соблюдения правил правописания. Поэтому навыки грамотного письма здесь не усваиваются . Более того, осуществляя общение дистанционно, люди его существенно обедняют в плане эмоциональной окрашенности. Дистанционная коммуникация не даёт возможности полноценной передачи того сопровождающего фона, который возникает в процессе реального общения при применении определённой интонации, использовании жестикуляции и др. Отсутствие ярко выраженного эмоционального сопровождения – ещё одна важная проблема виртуальной коммуникации, которую «высвечивает» цифровая аксиология.

Из проведённого анализа следует, что в цифровой аксиологии имеет место масштабная перестройка традиционной системы ценностей. Здесь практически обесцениваются феномены знания и эрудиции, отходят на задний план религиозное и художественное мировосприятие, девальвируется способность осуществлять целенаправленную рефлексию происходящего. Наряду с этим повышаются творческая инициативность, гибкость мышления, умение критически оценивать получаемую информацию . Ведущими ценностями цифрового мира становятся неограниченный доступ к информационно-коммуникационным технологиям и цифровым ресурсам, цифровое равенство и умение адаптироваться к виртуальной среде [7, с . 71]. Духовное здесь часто подменяется материальным, естественный интеллект – искусственным, бескорыстное стремление к идеалу – эгоистичной склонностью к потреблению.

В силу вышеперечисленных обстоятельств современное цифровое общество не может быть названо подлинно «гуманистическим». Ему ещё только предстоит внедрять и укреплять фундаментальные для прогрессивного общества гуманистические ценности [11, р . 53]. Однако это совершенно необходимо, т. к. прогресс цифровой сферы жизни общества – лишь внешняя сторона его развития. Истинный прогресс социума не представляется возможным без совершенствования самой личности, развития её духовности и интеллектуальных способностей. Только общество, состоящее преимущественно из такого рода личностей, может быть названо подлинно гуманистическим и, следовательно, прогрессивным.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бондарева Я.В., Устинов О.А. Религиозно-философская антропологическая парадигма в русской философии XIX – начала XX века: историко-философский анализ // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия. 2017 . № 4 . С . 159–171.
2. Гурьянова А.В. Проблема социального неравенства в эпоху цифровизации // Российская наука: актуальные исследования и разработки . Ч.1. Самара, 2019 . С . 309–312.
3. Гурьянова А.В., Фролов В.А. Духовность как феномен бытия человека // Духовнонравственное воспитание . 2018 . № 6 . С . 6–11.
4. Кешелова А.В., Буданов В.Г., Румянцев В.Ю. Введение в «Цифровую» экономику. М., 2017. 28 с.
5. Маховиков А.Е. Онтологическое самоопределение личности: цивилизационно-ценностный аспект // Научное мнение. 2018. № 10 . С . 53–57 .
6. Маховиков А.Е. «Человек – личность» как мировоззренческий проект в основании техногенной цивилизации Запада // Ценности и смыслы . 2016 . № 1 (41) . С . 63–71.
7. Стоцкая Т.Г. Сетевое общество и виртуальная реальность // Научный взгляд в будущее . 2018. Т . 2 . № 11 . С . 71–76.
8. Тимофеев А.В. Трансформация аксиологических ориентаций человека в условиях цифровизации: опыт философского анализа // Наука XXI века: актуальные направления развития . Вып . 1 . Ч . 2 . Самара, 2019 . С . 221–225.
9. Тимофеев А.В. Этический релятивизм как тенденция интерпретации ценностей культуры // Научное мнение. 2019 . № 3 . С . 19–21 .
10. Guryanova A., Khafiyatullina E ., Kolibanov A ., Makhovikov A ., Frolov V . Philosophical View on Human Existence in the World of Technic and Information // The Impact of Information on Modern Humans: Advances in Intelligent Systems and Computing . Vol . 622 . Cham: Springer, 2018 . P . 97–104 .
11. Guryanova A.V ., Smotrova I . V . Transformation of the worldview orientations in the digital era: humanism vs . anti-, post- and transhumanism // Digital Age: Chances, Challenges and Future: Lecture Notes in Networks and Systems . Vol . 84 . Springer, Cham, 2020 . P . 47–53.